

**MENGOPTIMALKAN LANGKAH LANGKAH MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF MELALUI BIMBINGAN KELOMPOK GUNA
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENULIS SISWA
KELOMPOK B SEMESTER I TK KUMARA MADYA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

NI MADE SUNIRIYATI

NIP: 19700101 199003 2 009

TEMPAT TUGAS: TK KUMARA MADYA

Email: nimadesuniriyati@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in Kumara Madya Kindergarten in group B students whose students' ability to write material was quite low. The purpose of this classroom action research is to improve the results of learning to write by optimizing the steps of the cooperative learning model through the group guidance method for group B students in the first semester of TK Kumara Madya in the 2018/2019 academic year. The data collection method is a learning outcome test. The data analysis method is descriptive.

The results obtained from this study are that the cooperative learning model through group guidance can improve children's learning outcomes. This is evident from the results obtained at first the average obtained only reached 61.59 after being given action in the first cycle increased to 64.89 and in the second cycle increased again to 72.97. Students' learning completeness has also increased. In the initial data, the students who completed only were 46.8%, in the first cycle it increased to 63.82% and in the second cycle it increased to 95.74%. The conclusion obtained from this study is that the cooperative learning model through group guidance can improve learning outcomes. child.

Keywords: Cooperative Learning, Learning Outcomes

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di TK Kumara Madya pada siswa kelompok B yang kemampuan anak didiknya untuk materi menulis cukup rendah. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar menulis dengan mengoptimalkan langkah langkah model pembelajaran kooperatif melalui metode bimbingan kelompok pada siswa kelompok B semester I TK Kumara Madya tahun pelajaran 2018/2019. Metode pengumpulan datanya adalah tes hasil belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif melalui bimbingan kelompok dapat meningkatkan hasil belajar anak. Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada pada awalnya rata-rata yang diperoleh hanya mencapai 61,59 setelah diberikan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 64,89 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 72,97. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan. Pada data awal siswa yang tuntas hanya sebesar 46,8%, pada siklus I meningkat menjadi 63,82% dan pada siklus II meningkat menjadi 95,74%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif melalui bimbingan kelompok dapat meningkatkan hasil belajar anak.

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Hasil belajar

PENDAHULUAN

Taman Kanak-Kanak sebagai gerbang awal peserta didik mengenyam pendidikan formal harus dikemas sedemikian rupa agar perkembangan kemampuan anak sejalan dengan kondisi jaman. Untuk itulah pembaharuan dari segi Kurikulum pendidikan selalu dilakukan demi meluruskan dan memuluskan jalan bagi peserta didik untuk menemukan jati diri mereka, memperoleh bekal pengetahuan hidup yang relevan untuk dimanfaatkan menghadapi arus globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian pembelajaran yang bernuansa kooperatif harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu merangsang anak untuk berfikir dan mendorong menggunakan pikirannya secara sadar untuk memecahkan masalah. Belajar kooperatif pada hakekatnya adalah belajar bersama dalam mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk memecahkan masalah-masalah baru yang sudah dijumpai pada kehidupan keagamaan di lingkungan masing-masing.

Sehubungan dengan hal itu, guru di Taman Kanak-Kanak dituntut sangat giat dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya dalam proses pembelajaran, mengingat anak-anak TK

masih merupakan kertas putih yang belum berisi banyak tulisan. Untuk itu sebagai pendidik harus mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik agar mampu meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik.

Dengan memahami semua cuplikan di atas seharusnya proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan hasil belajar anak juga akan mencapai hasil yang baik. Namun kenyataan yang ada di lapangan dalam pembelajaran menulis nilai anak kelompok B TK Kumara Madya pada semester I tahun ajaran 2018/2019 baru mencapai rata-rata 61,59. Hal ini menjadi masalah yang harus segera ditangani, jika tidak ingin mengganggu kelancaran proses pembelajaran bagi peserta didik selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka guru harus mengupayakan cara untuk bisa mengatasinya. Untuk itu dipilihlah model kooperatif melalui bimbingan kelompok dengan bantuan media benda nyata dalam pembelajaran tematik. Mengingat hal di atas adalah masalah yang harus dibenahi maka penelitian ini perlu segera diupayakan.

Berlawanan untuk kebanyakan sekolah yang belajar pada kompetisi individu dengan yang lainnya, belajar kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran di mana anak dalam kelompok kecil yang heterogen saling

mempertukarkan tanggungjawab belajarnya. Sebagai suatu hasil, anak belajar dari seseorang ke yang lainnya. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan pada masing-masing yang lainnya dan membangun kekuatan individu dalam urutan untuk menemukan tujuan kelompok. Mereka belajar keterampilan sosial dan juga materi pelajaran.

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa strategi belajar kooperatif mendorong harga-diri individu dan menganjurkan anak untuk mengambil kendali dari belajarnya sendiri. Tuntutan ini melengkapinya suatu ringkasan dan strategi belajar kooperatif dan menunjukkan bagaimana guru-guru dapat mengintegrasikan strategi-strategi tersebut dalam rencana pembelajaran mereka (Hilke, 1998: 3).

Lebih lanjut Hilke mengemukakan tujuan utama dari belajar kooperatif adalah: (1) untuk membantu perkembangan kerjasama akademik di antara anak, (2) untuk menganjurkan hubungan kelompok yang positif, (3) untuk mengembangkan harga-diri anak, dan (4) untuk meningkatkan pencapaian akademik.

Anak dapat mengejar tujuan pembelajaran melalui tiga cara: secara kompetitif, secara individu, dan secara kerjasama. Pada tahun 1940, Morton Deutsch (1949) menyusun suatu teori

tentang bagaimana orang-orang berhubungan dan berinteraksi pada masing-masing susunan tersebut. Pada susunan kompetitif, seorang anak bekerja melawan masing-masing yang lainnya dan tampilan mereka dibandingkan. Beberapa anak mengalami kekeliruan dalam susunan ini, hasilnya kehilangan harga-diri dan kadang-kadang berperasaan negatif terhadap teman sebaya mereka secara bebas pada langkah mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh guru. Guru selanjutnya mengevaluasi sekelompok tujuan untuk masing-masing individu.

Dalam susunan kooperatif, kelompok anak yang heterogen bekerja bersama untuk menemukan tujuan. Masing-masing pribadi mempertanggungjawabkan pembelajarannya sendiri dan membantu yang lainnya. Kekuatan yang dapat dicapai untuk setiap pribadi dalam kelompok. Keterampilan komunikasi dan sosial yang baik di-butuhkan dalam urutan perkembangan hubungan kerja yang baik. "Dalam ke-lompok belajar kooperatif, di sana cenderung terjadi peraturan teman sebaya, umpan balik, dukungan, dan anjuran belajar yang agak beragam. Dukungan akademik teman sebaya demikian tidak tersedia pada situasi belajar kompetitif dan individualistik" (Johnson and Johnson, 1987: 28).

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang memusatkan perhatian pada proses penalaran nilai-nilai moral, melalui diskusi dan proses tanya jawab dialektis yang bersifat mengajar dan menantang proses pemahaman (Lickona, 1992: 236-238). Menurut Slavin (1995: 2), metode pembelajaran kooperatif menunjuk pada bermacam-macam model pembelajaran, di mana para anak bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu, berdiskusi dan saling memberi argumentasi, untuk saling menilai pengetahuan yang dimiliki sekarang dan mengisi kesenjangan pemahaman di antara mereka.

Dari kedua pendapat di atas mengenai model pembelajaran kooperatif, maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan anak, yaitu belajar dalam kelompok kecil yang heterogen, di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan argumentasinya, sehingga terjadi interaksi antara guru dengan anak, antara anak dengan anak lainnya, komunikatif dan bersifat multi arah.

Bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan di sekolah yang merupakan bagian dari Bimbingan Konseling. Menurut Tohirin dalam

Winkel & Sri Hastuti, (2004: 565) menyebutkan bahwa definisi bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu (anak) melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing anak, yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri (Hariyanto, 2010).

Sementara itu, Dewa Ketut Sukardi (2008: 64) menyatakan hal yang sama mengenai bimbingan kelompok yaitu: layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/ konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun anak, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemaparan tersebut Hariyanto menyimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik/anak yang dilakukan oleh seorang pembimbing/konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak. (Hariyanto, 2010)

Dari 3 paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan pada beberapa orang dalam bentuk kelompok, dengan teknik-teknik yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip pemberian bimbingan dengan harapan dapat membantu anak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan dapat mengambil keputusan sesuai yang diharapkan.

Hasil belajar merupakan hasil dari proses belajar anak dan sebagaimana biasa dilaporkan pada wali kelas, murid dan orang tua anak setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran. Hasil belajar mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi anak didik, pendidik, orang tua/wali murid dan sekolah, karena nilai atau angka yang diberikan merupakan manifestasi dari hasil belajar anak dan berguna dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap anak yang bersangkutan maupun sekolah. Hasil belajar merupakan kemampuan anak yang dapat diukur, berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dicapai anak dalam kegiatan belajar mengajar.

Model pembelajaran kooperatif memiliki langkah-langkah mengutamakan anak dalam bermain, bersenang-senang, mengutamakan kebutuhan anak, keinginan anak, kerjasama, memberi jawaban yang memuaskan kepada anak, menarik

perhatian, mampu menjelaskan konsep-konsep penting, mampu merangsang emosi anak, mampu memberi bimbingan dan penghargaan bagi anak yang berhasil. Sedangkan model kooperatif menuntut kemampuan bersosialisasi, bekerjasama, saling mendukung, saling mengingatkan sehingga diharapkan perlakuan atau afektif anak akan meningkat. Hal tersebut diupayakan dengan bantuan media benda nyata dalam pembelajaran. Guru dalam hal ini mesti giat memotivasi anak dan memfasilitasi anak belajar dengan berbagai media pembelajaran. Model ini menuntut kegiatan intelektual yang tinggi, memproses apa yang mereka telah dapatkan dalam pikirannya untuk menjadi sesuatu yang bermakna. Mereka diupayakan untuk lebih produktif, mampu membuat analisa membiasakan mereka berpikir kritis, dapat mengingat lebih lama, materi yang telah mereka anaki. Model ini juga bisa diupayakan untuk pengembangan kemampuan akademik, menghindarkan anak belajar dengan hafalan, dapat memberikan tambahan kemampuan untuk dapat mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi, serta menuntut latihan-latihan khusus untuk mempertinggi daya ingat dengan berlatih untuk dapat menemukan sendiri sesuatu yang penting dalam materi yang diberikan. Dengan cara kerja yang

sedemikian rupa sudah dapat diyakini bahwa model pembelajaran kooperatif dengan bimbingan kelompok dapat digunakan sebagai pemecah masalah penelitian. Jika langkah-langkah model pembelajaran kooperatif melalui metode bimbingan kelompok ditanamkan dengan baik dan sungguh-sungguh maka hasil belajar anak akan dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian tindakan. Oleh karenanya, rancangan yang khusus untuk sebuah penelitian tindakan sangat diperlukan. Penelitian tindakan didasarkan pada filosofi bahwa setiap manusia tidak suka atas hal-hal yang statis, tetapi selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Peningkatan diri untuk hal yang lebih baik ini dilakukan terus menerus sampai tujuan tercapai (Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, 2006: 67).

Dalam melaksanakan penelitian, rancangan merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan. Tanpa rancangan, bisa saja alur penelitian akan ngawur dalam pelaksanaannya. Untuk penelitian ini penulis memilih rancangan penelitian tindakan yang disampaikan oleh Arikunto, Suharsimi 2007 seperti pada gambar berikut:

Gambar: 01 Alur Penelitian Tindakan kelas Model Arikunto, Suharsimi, 2007

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan awal

Hasil siklus awal perolehan nilai rata rata kelas prestasi belajar Menulis masih sangat rendah, yaitu dengan perolehan skor nilai secara klasikal yaitu 2895 dan rata rata kelas 61,59 dimana anak yang mencapai persentase ketuntasan belajar hanya mencapai 46,8%.

2) Hasil pada siklus I

Pada siklus I sudah diupayakan untuk perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar Menulis. Peneliti telah giat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebenaran teori yang ada sehingga peneliti memperoleh hasil yang lebih baik dari proses awal, yaitu dengan rata-rata nilai 64,89 dari jumlah nilai secara klasikal 3050 dari seluruh anak di kelompok B, dan prosentase

ketuntasan belajarnya adalah 63,82%. Hasil ini belum maksimal, karena belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang mencanangkan dengan minimal prosentase ketuntasan belajar 85%.

3) Hasil Pada siklus II

Dengan tindakan yang sangat maksimal dan pelaksanaan yang betul-betul mengikuti kebenaran teori dalam pembelajaran menulis di kelompok B TK Kumara Madya, dimana hasil yang diperoleh pada siklus II ini ternyata prestasi belajar menulis meningkat secara signifikan dengan nilai rata-rata 72,97 dan ketuntasan belajarnya adalah 95,74%. Dari keseluruhan jumlah anak yaitu 47 orang anak.

Pelaksanaan tindakan pembelajaran menulis melalui model kooperatif proses tindakan dijabarkan dalam bentuk tabel dari pratindakan, siklus I, dan siklus II diketahui dari masing-masing tindakan telah mengalami peningkatan hasil belajar anak kelompok B TK Kumara Madya Tahun Pelajaran 2018/2019.

Selama proses pembelajaran siswa terlihat aktif dan antusias, sehingga pembelajaran berlangsung kondusif, sehingga hasil belajar sesuai dengan yang telah ditargetkan. Perbandingan hasil yang diperoleh selama penelitian

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 01. Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II

Kategori	Data Awal	Siklus I	Siklus II
Tidak Tuntas	25	17	2
Tuntas	22	30	45
Nilai rata-rata	61,59	64,89	72,97
Ketuntasan belajar	46,8%	63,82%	95,74%

Grafik 01: Grafik Histogram Prestasi Belajar Menulis anak kelompok B semester I tahun pelajaran 2018/2019 TK Kumara Madya

Pembahasan

Hasil penelitian ini ternyata telah memberi efek utama bahwa model yang diterapkan dalam proses pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar anak. Temuan ini membuktikan bahwa guru sudah tepat memilih metode dalam melaksanakan proses pembelajaran karena pemilihan model/metode merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan.

Mata pelajaran menulis menitik beratkan kajiannya pada aspek kognitif dan afektif sebagai pedoman atas kemampuan anak baik pikiran, prilaku maupun keterampilan yang dimiliki. Untuk semua bantuan terhadap hal ini, model pembelajaran kooperatif menempati tempat yang penting karena dapat mengaktifkan anak secara maksimal. Dari nilai yang diperoleh anak, yang setara KKM sebanyak 6. Sebanyak 39 anak memperoleh nilai melampaui KKM dan 2 anak memperoleh nilai rendah (dibawah KKM). Dari perbandingan nilai ini sudah dapat diyakini bahwa hasil belajar anak dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif.

Melihat perbandingan nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari rata-rata nilai awal adalah 61,59 naik di siklus I menjadi 64,89 dan di siklus II naik menjadi 72,97 Kenaikan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena kenaikan nilai ini adalah dari upaya-upaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan pendidikan khususnya di TK Kumara Madya.

PENUTUP

Simpulan

Dengan mengetahui bahwa pemicu rendahnya hasil belajar ada pada faktor-faktor seperti metode yang digunakan guru, sehingga penggunaan atau penggantian metode konvensional menjadi metode-metode yang sifatnya konstruktivis sangat diperlukan, akibatnya peneliti mencoba model pembelajaran kooperatif dengan metode bimbingan kelompok dalam upaya untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada di sekolah.

Berdasar pada rendahnya hasil belajar anak yang disampaikan pada latar belakang masalah, penggunaan model pembelajaran kooperatif diupayakan untuk dapat menyelesaikan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar anak. Seberapa besar peningkatan yang dicapai sudah dipaparkan dengan jelas pada akhir analisis. Dari hasil penelitian dan semua data yang telah disampaikan tersebut, tujuan penelitian yang disampaikan sudah dapat dicapai.

Untuk menjawab tujuan penelitian yaitu pencapaian kenaikan prestasi belajar anak dapat dilihat bukti-bukti yang sudah disampaikan.

a. Dari data awal ada 25 anak mendapat nilai di bawah 65 pada siklus I

- menurun menjadi 17 anak dan siklus II hanya 2 anak mendapat nilai dibawah KKM.
- b. Dari rata-rata awal 61,59 naik menjadi 64,89 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 72,97.
- c. Dari data awal anak yang tuntas hanya 22 orang sedangkan pada siklus I menjadi lebih banyak yaitu 30 anak dan pada siklus II menjadi cukup banyak yaitu 45 anak.

Dari semua data pendukung pembuktian pencapaian tujuan pembelajaran dapat disampaikan bahwa model pembelajaran Kooperatif dengan Bimbingan kelompok dapat memberi jawaban yang diharapkan sesuai tujuan penelitian ini. Semua ini dapat dicapai adalah akibat kesiapan dan kerja keras peneliti dari sejak pembuatan proposal, review hal-hal yang belum bagus bersama teman-teman guru, penyusunan kisi-kisi dan instrumen penelitian, penggunaan sarana trianggulasi data sampai pada pelaksanaan penelitian yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, dkk. 2008. *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Amri, Sofan. 2014. *Peningkatan Mutu Pendidikan Taman Kanak-*

Kanak dan Menengah. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara..
- Depdiknas, 2003c. *Sistem Penilaian Kelas TK, SMP, SMA dan SMK*. Dirjen Dikdasmen Tendik.
- Depdiknas. 2008. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen PMPTK.
- Depdiknas. 2010. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Direktorat Pembinaan TK dan TK, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Depdiknas. 2011. *Membimbing Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Menjaminan Mutu Pendidikan.
- Depdiknas. 2011. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Hasil belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.